

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРЫ

Пулатова Диёра Фарход кизи

Преподаватель к-ры «Лингвистика

и англ. лит-ра», УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

+99893 574-47-43

pdiyora@inbox.ru

Аннотация: если исконно сатира была поэтическим лиро-эпическим жанром, то на сегодняшний день она присутствует в произведениях музыкантов, художников, режиссеров и писателей. Соответственно сатира стала одним из самых неоднозначных понятий в современном литературоведении. Особенность современной американской сатиры заключается в том, что она приобрела небывалый размах с приходом к власти Дональда Трампа и продолжила развиваться и при нынешнем президенте Джо Байдене. Объектами сатиры становятся представители политического истеблишмента и президент в том числе. Конечно же расцвет сатиры приходится на периоды экономических кризисов, ведения боевых действий и социальной нестабильности, так сатира становится «политической».

Ключевые слова: Политическая сатира, дефиниция сатиры, жанровая система, подход.

Наиболее часто сатиру рассматривают как идейно-эмоциональную окраску явления, которая создает особую жанровую систему (сатирический роман, сатирический рассказ и т.д.). Отличие сатирической литературы кроется в обличении смехом. В этом ключе особый интерес представляет монография Л. Ершовой, в которой было изложено точное, как мы считаем, определение

специфики сатирического романа; в частности, раскрытие конфликтов «с помощью средств смеховой культуры, главные персонажи попадают в ситуации, которые являются объективно комическими». [2, с. 244]

О жанровом многообразии современной политической сатиры свидетельствует разноплановость подходов к исследованию данного феномена. Нижеприведенные современные исследования показывают междисциплинарный характер политической сатиры и возросший интерес к проблеме ее влияния на формирование общественного мнения американцев.

Исследователь из университета Мэриленд Эми Беккер рассматривала политическую сатиру сквозь призму средств массовой коммуникации в статье «Applying mass communication frameworks to study humor's impact: advancing the study of political satire». Основной целью статьи было изучить влияние политического юмора. [7, с. 288]

Исследователи из университета Делавэра Даннагал Янг и Линдси Хоффман рассматривали политическую сатиру в контексте источника информации в статье «Acquisition of Current-Events Knowledge From Political Satire Programming: An Experimental Approach». Здесь основной упор делается на политические ток шоу на американском телевидении. [10, с. 252]

Ученый из центра по изучению стран Балтики и Восточной Европы Мария Брок проанализировала взаимосвязь иронии и цинизма в политической сатире России и США. В своей статье «Political satire and its disruptive potential: irony and cynicism in Russia and the US» она пришла к выводу что «Сатира... может вселить оптимизм в период отчаяния, что может оживить политическую арену..»

Ученые из Италии Франческа Д'Эррико и Изабелла Погги также рассматривали политическую сатиру в контексте социолингвистики в своей статье «“The Bitter Laughter”. When Parody Is a Moral and Affective Priming in Political Persuasion». Они пришли к выводу, что более сложная пародия в основном вызывает удручающие эмоции у реципиентов нежели чем ирония.

Интерес представляет работа Букса, Бумгаардена, Хайо и Мурмана в которой они ввели новое понятие «infotainment genre» для характеристики современной политической сатиры. [9, с.328] Они изучили два косвенных способа по средствам которых сатира влияет на политическое поведение и пришли к выводу, что все зависит от намерения сатирика быть либо смешным, либо агрессивным по отношению к политическому режиму.

Одновременно они подчеркивают силу сатиры в формировании политики: «Пока сатирики в первую очередь стремятся быть забавными и дают достаточно реплик, чтобы их воспринимали как шутников, кажется излишним испытывать большие опасения... относительно способности политической сатиры разрушать структуры власти в обществе.. » [9, с. 241]

Российский ученый Татьяна Алентьева в монографии «Разящее оружие меха» рассматривает эволюцию американкой политической карикатуры девятнадцатого века как важнейший фактор пропаганды и агитации, мощное оружие в партийно-политической борьбе. [1, с. 118]

Из современных российский исследователей политической сатиры в сфере журналистики можно также выделить Юмашева Д.О., Апухтина И.Н., Войтик Е.А., Гуленко Н.В., Долгову Ю.И., Ильченко С.Н., Ключева Ю.В., Максим А.А. и Стародубцеву М.В. [3, с. 115]

Рассматривая западных исследователей нельзя не отметить вклад политолога, автора многих книг – Д. Баумгартнера, который в книге «The Internet and the 2016 Presidential Campaign» заключил, что президентство Дональда Трампа характеризуется как новый виток в развитии политической сатиры. Он проанализировал роль интернета в предвыборной компании, и непосредственно использование Твиттера как связь с широкими общественными массами: избирателями и гражданами.

Если политики стандартно не обращали внимания на сатирические выпады со стороны медиа, то Трамп своими стараниями прекратить нападки стал

центральной фигурой сатирических программ. Следовательно, политическая сатира вышла на новый уровень.

Почти к такому же выводу пришли и следующие исследователи Фарнсворт (Стефен Ф.- профессор политологии и международных отношений в университете Мэри в Вашингтоне) и Лихтер (Роберт профессор коммуникации в университете Джорджа Мейсона) исследовали как ночные ток шоу откликнулись на президентство Трампа. В своей книги они указывают на то, как администрация Трампа получила значительно большее внимание, чем администрации прошлых президентов, таких как Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон. [11, с. 173]

Согласно исследованию Беккера и Боде, политические комедийные шоу привели к усвоению информации на том же уровне, что и новости сетевого телевидения, но сетевые новости были более эффективным источником информации об относительной важности вопросов политики. [6, с. 288]

Так как подавляющее большинство зрителей составляет молодежь, в среднем люди до 35 лет, то эти программы следует также считать одним из действенных способов привлечения молодого поколения к политике и политической информированности.

Они характеризуют политическую сатиру периода президентства Трампа «...новая эра - интересный, развивающийся и динамичный вызов.» [6, с. 313]

К выводу о том, что американские вечерние шоу влияют на молодежь и набирают популярность пришли и члены Российского общества по изучению культуры США в 2017 году. Данное общество было создано в 1975 году на базе факультета журналистики МГУ им. Ломоносова. Ежегодно там проводятся международные конференции американистов-филологов и исследователей всех сфер американской культуры. В частности, по нашей тематике в 2017 году проходила конференция, посвященная формам комического в американской культуре. Вкратце были изложены формы современной американской сатиры, однако политическая сатира была представлена недостаточно подробно. [2]

Однако не смотря на обилие исследований и сложность явления единого мнения касательно дефиниции политической сатиры не было сформулировано.

Проблема дефиниции политической сатиры ввиду ее многогранности форм была отмечена американским исследователем Дастином Гриффином, который отметил глобальный характер явления и отсутствие дефиниции, которая бы охватывала все многообразие ее форм: «Политическая сатира — это сложная форма политического дискурса, которая проявляется в демократических медиа-системах по всему миру. Ее разнообразие заставило многих утверждать, что невозможно выдвинуть правильное определение, охватывающее все ее, казалось бы, бесконечные перестановки, и все существующие попытки дать определение этому громоздкому понятию были встречены большой критикой.» [11, с. 302]

Исследователь Джессика Эллис сформулировала наиболее точное определение политической сатиры. Она утверждает, что «Политическая сатира — юмористическое, ироничное или саркастическое рассмотрение политической арены с целью разоблачения нелепости и лицемерия. Сочетание юмора и политического анализа, политическая сатира может больше склоняться к смеху или активизму, в зависимости от содержания и намерений сатирика. Существует множество различных форм политической сатиры, включая прозу, редакционные карикатуры и фейковые новости. Спорный вопрос, сатира с политическим уклоном может рассматриваться как что угодно, от простой глупости до непатриотического или даже бунтарского поведения в некоторых частях мира.» [12]

Однако «фейк ньюз» нельзя относить к формам политической сатиры и перегибы в сторону политического аспекта также не могут входить в определение политической сатиры.

Таким образом политическая сатира – это сатира, которая сочетает в себе баланс художественного и политического компонента, по средствам различных сатирических приемов высмеивает политический истеблишмент и политику

лидеров государства вне зависимости от форм манифестации будь то роман или монолог.

Список использованной литературы

1. Алентьева Т., «Разящее оружие меха» Американская политическая карикатура XIX века (1800-1877), 2020
2. Ершова Л., "Сатирические жанры русской советской литературы " Ленинград, 1977, с.244
3. Электронные СМИ и политическая жизнь общества, сборник статей /под ред. С. Н. Ильченко. — СПб. : С.-Пегерб гос. ун-т, Ин-т «Высш. щк. журн. и мае. коммуникаций», 2018. —170 с
4. Baumgartner J.C. American Political Humor: Masters of Satire and Their Impact on U.S. Policy and Culture, ABC-CLIO, California, 2019, p. 673
5. Baumgartner J.C. The Internet and the 2016 Presidential Campaign, Lexington Books, 2017, p. 472
6. Becker, Amy B. Applying mass communication frameworks to study humor's impact: advancing the study of political satire, Annals of the International Communication Association, 44:3, 273-288, 2020, p. 288
7. Becker, Amy B., and Leticia Bode “Satire as a Source for Learning....” Information, Communication & Society, 2018, p. 625
8. Boukes, Mark & Boomgaarden, Hajo & Moorman, Marjolein & de Vreese, Claes. At Odds: Laughing and Thinking? The Appreciation, Processing, and Persuasiveness of Political Satire. Journal of Communication, 2015, p.328
9. Dannagal G. Young & Lindsay Hoffman Acquisition of Current-Events Knowledge From Political Satire Programming: An Experimental Approach, Atlantic Journal of Communication, 2012, p. 252
10. Farnsworth S., Lichter R. Late night with Trump: Political Humour and the American Presidensy, New York: Routledge, 2020, p. 179
11. Griffin, D *Satire: A Critical Reintroduction*. Lexington: University Press of Kentucky. 1994, p. 302